

IRODAVIY HARAKATLAR VA UNING RIVOJLANISHI

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedresi katta
o'qituvchisi Sh. Maxmudov, 1-kurs talabasi*

Murodova Mahbuba

Tel: +998975099099

“Irodali kishi uchun hech qanday qiyin ish yo'q”

Erazm Rotterdamskiy

Annotatsiya: jamiyatimizda irodali insonlar ko'payar ekan, har bir ishga alohida mas'uliyat bilan yondashuvchi tabaqalar hosil bo'ladi. Bu esa bizning yanada yuksalishimizga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: iroda, irodaviy harakatlar, ehtiyojlar, ixtiyoriy harakat, ixtiyorsiz harakat.

Bilamizki, inson hayoti davomida turli ehtiyojlarga duch keladi. Shu bois inson o'z ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qiladi. Shaxs yoki individ o'z harakatlari yordamida ma'lum bir muhitga moslashadi va undan ehtiyojlari uchun foydalanadi. Lekin yana bir jihati shundaki, odam muhitni o'z ehtiyojlariga muvofiqlashtirib o'zgartiradi, qayta quradi va umumiy qilib aytganda o'ziga moslashtiradi. Odam o'ziga xos madaniy-ijtimoiy ehtiyojlarini va tabiiy-biologik ehtiyojlarini ham qondirishda ongli va oqilona ish tutadi.

Odam o'z ehtiyojlari natijasida atrof-muhitga o'z ta'sirini ko'rsatib turar ekan, doim yangiliklar yaratadi, ijod qiladi, shu yangilikni tevarak-atrofdagi voqelikka qo'shadi, voqelikni o'zgartiradi va to'ldiradi. Odam har doim harakat qilmasdan tura olmaydi. O'zining ham moddiy, ham ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun ham harakatda bo'ladi. Ana shu jihatdan odamda bo'ladigan harakatlarni ikki turkumga bo'lish mumkin. Birinchisi ixtiyoriy harakat bo'lsa, ikkinchisi ixtiyorsiz harakat deb

ataladi. Biz harakat turlarini keltirishimizdan maqsad bu – ixtiyoriy harakat albatta shaxsning irodasi orqali amalga oshadi.

Ixtiyoriy harakatlar iroda bilan bog'liq bo'lgan harakatlardir. Ixtiyoriy harakatlar odindan belgilangan maqsad asosida to'la ongli ravishda yuz beradigan harakatlardir. Lekin, ixtiyoriy harakat deganda, faqat jismoniy harakatlar emas balki, aqliy harakatlar ham tushuniladi. Iroda tushunchasiga nisbatan adabiyotlarda turlicha fikrlar uchraydi. Jumladan, A.V.Petrovskiy darsligida iroda – bu kishilarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishida qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan faoliyati va xulq-atvorini ongli ravishda tashkil qilishi va o'z-o'zini boshqarishi demakdir, deya e'tirof etiladi. Professor E.G'oziyevning "Umumiy psixologiya" darsligida iroda – bu tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishni talab qiladigan qiliqlarni va harakatlarni inson tomonidan ongli boshqarilishidir, deb keltiriladi.

O.Balzakning ta'rifiga ko'ra: "Iroda iste'dodga nisbatan ko'proq iftixor qilsa arziydigan narsadir va shunday bo'lishi kerak. Agar iste'dod – tabiiy moyilliklarning o'sib ulg'ayishi bo'lsa, qat'iy iroda esa – bu iroda itoat ettirib, bostirib turadigan instinktlar, havaslar ustidan, u yengib o'tadigan to'siq va g'ovlar ustidan, u qahramonona bartaraf qiladigan har qanday qiyinchiliklar ustidan har bir daqiqada qo'lga kiritiladigan g'alabadir", - deydi. Yana G.Gegelning fikricha esa – iroda arziyas narsalarga, faqat qandaydir ma'nosiz narsalarga osilib oladigan narsa bo'lsa, u qaysarlikka aylanadi. Qaysarlik xarakter mohiyatiga emas, faqat uning tashqi shakliga egadir. Qaysarda – ya'ni xarakterga parodiyada – inson shaxsi nafrat tug'diradi, qaysarlik kishining boshqalar bilan munosabatiga to'siqlik qiladi, deya izoh beradi¹.

Irodaviy harakatlarda har doim maqsad aniq bo'ladi. Hayotimiz davomida uchratishimiz mumkinki, irodasi kuchli insonlar bir boshlagan ishini oxirigacha yetkazmay qo'ymaydi. Ular ko'zlagan niyatiga yetish uchun astoydil harakat qiladilar. Umumiy irodaviy faoliyatni yoki alohida akti amalga oshirishning muhim

¹ V.Voronov kompozitsiyasi; Sh.Abdurazzoqova tarj. Tafakkur gulshani: Vatanimiz va xorijiy mualliflarning aforizmlari va hikmatli so'zlari / - T: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.430-435 bet.

xususiyatlaridan biri shundaki, amalga oshirilayotgan harakatning erkin ekanligini anglashdan iboratdir. Irodaning eng muhim xususiyati unda amalga oshirilayotgan harakatga puxta reja asosida kirishishlikdir. Irodani boshqaruvchi vosita bu aqldir.

Shaxsning irodaviy sifatlariga keladigan bo'lsak, kishining irodaviy sifatlari mustaqilligi jihatidan turlicha namoyon bo'ladi. Iroda kuchi irodaning muhim sifati hisoblanadi. Iroda kuchining turli darajasi irodaviy jarayonlarning har bir bosqichida namoyon bo'ladi. Iroda kuchi avvalo, ehtiyojlarni his qilishda va intilishda ko'rinadi. Iroda kuchi shunday xususiyatga egaki, qabul qilingan qarorni o'z vaqtida bajarishda ko'rinadi. Lekin qabul qilingan qarorni bajarish har qanday qilingan ish-harakatning, irodaning kuchi ekanligidan darak beravermaydi. Iroda kuchi asosan irodaviy harakatlar yordamida qanday to'siqlarni yengib o'tganiga va shu yo'l bilan qanday natijalarga erishilganiga ko'ra aniqlanadi. Inson oldida turgan katta to'siqlarni, qiyinchiliklarni, qarshiliklarni irodaviy zo'r berish va irodaviy harakatlar bilan barataraf etsa, juda yaxshi natijalarga erishsa, demak bu insonning irodasi kuchliligidan darak beradi. Bunga misol qilib kosmonavtlarni keltirishimiz mumkin. Kosmonavtlar mislsiz iroda kuchini butun dunyoga namoyish qilishadi. Bu qahramonlar tayyorgarlik vaqtida ham, samoga ko'tariladigan vaqtda ham o'z irodalarining yuksak sifatlarini ko'rsatadilar. Irodasi kuchsiz insonlar esa, ko'p hollarda keladigan qiyinchiliklarga bardoshsiz bo'lishadi. Irodaning kuchsizligi irodasizlik ham deyiladi. Irodasiz kimsalar o'zlariga bir musibat kelganda ularga bardosh bera olishmaydi. Bunday hollarda ular o'zlariga ziyon yetkazish ham turgan gap. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, irodaning kuchsizligiga insonlar o'zlarini tuta bilmasliklari yaqqol misol bo'la oladi. O'zini tuta olmaslikning eng yomon ko'rinishi bu buzuqlik hisoblanadi. Buzuqlik – butunlay instinktlar va salbiy emotsiyalar ta'sirida bo'lish demakdir.

Irodali insonlarni biror yumushni qilishda ular har doim ko'zlagan maqsadiga yetadi, deya izoh berdik. Endilikda esa irodasiz insonlar qanday boladi?

Kishilarning hayoti va faoliyati jarayonida shunday holatlar kuzatiladiki, o'zini boshqara olmay qoladi. O'ziga bo'lgan ishonch, matonat, intizmlilikni jamiyatdagi shaxlarga ko'rsata olmaydi. Xarakter xislati irodasiz kishilar mavjud.

Bunday insonlarni irodasiz shaxslar deb ataymiz. Bunday kishilar hatto arziyasiz qiyinchiliklarni ham bartaraf eta olishmaydi. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, bunday insonlar cho'chima, yalqov, qo'rqqoq, joni paxta kishilardir. Irodasiz insonlar ko'pincha boshqa odamlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolganliklari uchun ham ziddiyatli vaziyatlarda ulardan ustamonlik bilan foydalanib qolishadi. Irodasiz insonlar haqida I.P.Pavlov shunday degan: "Irodasiz kimsalar qo'rqqodirlar, modomiki qo'rqqoq ekan – demak, u ojiz". Irodasi insonlarning o'zlarida shaxsiy fikr, shaxsiy dunyoqarash mavjud bo'lmaydi. Ular konfliktlarda biror tomon uchun juda katta xizmat qilib berishi mumkin bo'ladi. Shu bois ular boshqa guruh yoki insonlar atrofida o'ralashib yurishadi. Ular o'zlari zimmasiga majburiyat olishdan qo'rqishadi. Boshqalarning qaroriga so'zsiz itoat etadilar. Ulardan keladigan xavf shundaki, ularni ko'pchilik "rahmdil", "mehribon" odam sifatida qabul qiladi. Ularga aldanib qolish mumkin. Ularga kuchliroq odamlar buyursa, ular kutilmagan holda juda katta ziyon keltirishi mumkin bo'ladi. Shu bois bunday odamlardan foydalanib, ular konfliktida biror fikr ayta boshlasa, ko'pchilik "Bu odam yaxshi. Demak, u to'g'ri aytayapti", - deb aldanib qoladi. Irodasiz va qat'iyatsizlarning boshqa barcha ziddiyatli toifalaridan farqi shundaki, ular bunday holatga o'zlari mustaqil bormaydilar, ular ziddiyatga borishga majbur bo'ladilar. Yuqorida sanab o'tilgan barcha toifalar mustaqil ravishda ziddiyatni uyushtiruvchi va undan foydalanadigan toifalar hisoblanadi².

Irodaning mustaqilligi kishilarning irodaviy harakatlariga ularning mustaqillik darajasiga qarab ham baho beradi. Irodaviy harakatlarning mustaqilligi avvalo, kishining tashabbuskorligida ham o'z aksini topadi. Tashabbuskorlik deganda biz tevarak-atrofdagi sharoit hamda ijtimoiy hayot talablarini uddaburonlik va epchillik bilan yengish, yangiliklarni oldindan ko'ra bilish qobiliyatlarini tushunamiz. Tashabbuskor inson o'zining shaxsiy hayotida ham, ijtimoiy muhitda ham aniq mavqega ega bo'ladi. Har qanday qiyin vaziyatda unga yechim topa biladi. Qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun yo'l va vositalarni tanlaydi, bu

² Ahmedova M. Pedagogik konfliktologiya: o'quv qo'llanma / - Toshkent: "Donishmand ziyosi" M.CH.J, 2020. 285-bet.

vazifalarni hal etishda faol ishtrok etadi. Irodaning mustaqilligi yana boshqa kishilarning fikr, maslahat va mulohazalarini tanqidiy yo'l bilan muhokama qilishda ham ko'rinadi. Ayrim shaxslarda irodasining mustaqilligi qaysarlik holatida ham namoyon bo'ladi. Bu holat shundan iboratki, boshqa shaxslarning taklif, maslahat va iltimoslariga qarshilik ko'rsatadi. Yo buyurilgan ishni qilmasdan, o'z bilganini qilaveradi yoki buyurilgan ishni teskarisini qiladi.

Irodaning axloqiyligi hayot va faoliyatda irodaning kuchi va mustaqilligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Insonlarning axloqiy qiyofasi uning irodaviy harakatlarida ham ko'rinadi. Irodaviy harakatlarda kishining axloqiy xislatlari namoyon bo'lsa, iroda kuchi ijobiy ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Kishi biror yumush qilayotganda yoki, biror qarorga kelishida o'zida axloqiy mas'uliyat sezsa, uning irodasi axloqiy bo'ladi.

Kishining chinakam axloqiyligi ma'naviy qiyofasi, so'zida va muhokamalarida emas, balki faoliyatida, ishida asosan mehnatda, ya'ni mehnatga va ishning o'ziga mehr qo'yishida namoyon bo'ladi. Irodali inson qiyinchiliklarni engib, Vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissasini qo'sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. V.Voronsov kompozitsiyasi; Sh.Abdurazzoqova tarj. Tafakkur gulshani:Vatanimiz va xorijiy mualliflarning aforizmlari va hikmatli so'zlari / - T: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.430-435 bet.
2. Ahmedova M. Pedagogik konfliktologiya: o'quv qo'llanma / - Toshkent: "Donishmand ziyosi" M.CH.J, 2020. 285-bet.
3. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova. Umumiy psixologiya.-Toshkent -2009.
4. E.G'. G'oziev. Umumiy psixologiya 1-2 kitob T-2002 y.